

АЙДЫН ХОДЖИЕВА В УЗБЕКСКОЙ ПОЭЗИИ ПЕРИОДА НЕЗАВИСИМОСТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6869413>

Ирода Асатжонова Максудбековна

Студент филологического факультета Ургенчского государственного университета

Аннотация: В данной статье была признана роль речевой артистки Айдын Ходжиевой в узбекской поэзии периода независимости. Поэзия поэтессы, полная высокого артистизма, эмоций и переживаний, была подвергнута глубокому анализу. Изучались его стихи, богатые лирическими молчаниями и художественными сравнениями.

Ключевые слова: творческие чувства, художественная целостность, признаки, происхождение, идея, содержание, социально-эстетическая философия, поэтическая мысль, личностный талант, фактура, эстетический идеал.

«Поэзия – это выражение душевного настроения»¹ это художественное целое, воплощающее в себе внутренние переживания человеческого сердца, чуткие чувства, нежные чувства и причудливые мечты. Человек, который хочет написать стихотворение, тысячами глянец выкладывает на бумагу все свои чувства и переживания, украшает ее разнообразными красками существования. Одним словом, шарият считался искусством.

По словам народного поэта Узбекистана Эркина Вахидова: «Стихотворение выражает живые чувства, рождающиеся в сердце поэта, и тем успокаивает сердце читателя. Если поэт не сжигает себя, он не может сжигать других, если в его чувствах нет огня, он не может согревать чужие сердца. Без этого волшебного огня бесполезны все поэтические молчания, художественные средства и умения. Поэзия — это умение убедить поэта в естественности и подлинности этих чувств. А умение убеждать — начало таланта.»²

Сегодня число творцов, благословленных по узбекскому поэту, неисчислимо. Если сравнить художников прошлого века и представителей узбекской поэзии новой эпохи, то идеи и содержание, выраженные в их стихах, почти совпадают. Богатая культура узбекского

¹ Арипов Абдулла. Самопожертвование: - Т.: «Шарк», 2000. - С. 3.

² Вахидов свободен. О поэзии и жизни: — Т.:, 2002. — С. 34.

народа, богатая история, художественное мышление нашего народа выражены во всех примерах творчества. За годы независимости узбекский поэзия приобрел своеобразную, новую трактовку. В этот период свободная творческая среда, отказ от идеологической старой политики становится широко распространенной традицией в нашей стране. Поэзия периода независимости был обновлен по содержанию. Влияние, могущество и сила стихотворения возросли еще больше. «Творческое своеобразие, возникшее благодаря чести независимости, проявляется такими факторами, как углубление социально-эстетического характера поэтической мысли за счет самопознания, личного таланта, эффективного использования образных средств выражения и стилей изображения. В этом процессе уровень и масштаб эстетического отношения каждого поэта к действительности меняли его личность, его художественную функцию во мне, сюжеты, которые он писал, и великий образ его образов.»³

Такие художники, как Зебо Мирзоева, Халима Худойбердиява, Айдын Ходжиева, Хосият Рустамова проявили энтузиазм в этом процессе своими взглядами на нравственность, честность, религию, Родину, мать, красоту природы.

Айдын Ходжиева – творец, воспевающий в своих стихах чувства национализма, патриотизма и национальной веры. Его «Хушхабар», «Добрая матушка», «Камень основания»,

В поэтических сборниках типа «Звезда веры» преобладает умелое использование явлений и событий, подведение поэтических выводов.

Когда мы говорим о поэзе художника, нельзя не остановиться на вопросе о его содержании и форме. Если форма и содержание стихотворения пропорциональны друг другу, глубоки и высоки, уровень читабельности стихотворения также считается высоким. Стихотворная форма максимально вбирает в себя чудесные возможности слова, обращает внимание на тонкие и тонкие фактуры чувств, дает представление об эмоционально-сознательных впечатлительных состояниях.⁴

С неба падает снег,
Небо расплывается белым.
Идет снег, пока не станет белым
Порхающая бабочка.

³ Рахимжонов.Н. Узбекская поэзия периода независимости.: «Шарк». 1999. Стр. 15.

⁴ Хализев В.Е. Теория литературы. Поэзия и проза.: М.: «Высшая школа». 1999. 237.

Идет снег, как снег
Весна просеивает муку.
Снежные линии бесконечны
Соединяет небо с землей.⁵

В стихах поэта яркими красками отражаются природные ландшафты и времена года. Айдын Ходжиева через поэтические стихи выразила красоту времен года. Вот почему поэт может оценить красоту этого стихотворения, прочитав его. Как художественный объект, он больше изображает времена года, снег, дождь, ночь, небо. Художники редко уподобляют снегопад «белой глади неба», «летающей бабочке», «снежинке». Когда вы увидите белую снежинку, ваше сердце будет счастливо, и ваша душа будет счастлива. Великие чувства, исходящие из сердца поэта, выражают дороговизну и величие времени года. Снежные узоры радуют сердце. Интерпретация зимнего пейзажа проявлялась в виде внутренних поворотов. Мастерство поэтессы в том, что читатель не читает это стихотворение, а смотрит на тот прекрасный портрет и получает от него глубокий эстетический смысл.

Обратим внимание на стихотворение «Весной»:

Мы оба плачем от одного
И того же беспокойства,
Мы оба счастливы
Только счастье обещает
Огонь — это любовь,
Огонь — это любовь.
Мы встретимся весной
Я цветок, что ты любил меня.
Мои надежды пусты, мое сердце пусто
Я во сне, я во сне.⁶

В этом стихотворении указанное выше зимнее время года заменено весной. В психике лирического героя происходит непонятная ситуация. Пути любви, сулившей ему счастье и бывшей с ним и в радости, и в тревоге, пересекутся весной. Лирический герой, погруженный в свое воображение, стремится к чамани. В следующих стихах лирический герой немного заикается. Возникают сомнения в величии дарованного ему счастья. Он задается вопросом, наполнено ли ваше счастье такой же мелодичностью, как и ваша любовь. В этом

⁵ Ходжиева Айдын. *Добрая Мать*. Т: Издательство «Гафур Гулям», 1983. 20 стр.

⁶ Ходжиева Айдын. *Добрая Мать*. Т: Издательство «Гафур Гулям», 1983. 16 стр.

стихотворении видится сила, воздействующая на изначальные человеческие чувства и сознание.

«Каждая эпоха отличается от других эпох своим специфическим политическим, социальным и психологическим настроением. Поэзия, вообще всякое произведение искусства, вырастает из этих настроений и прежде всего служит общественным и духовным потребностям своего времени. Художественный образ создается только тогда, когда факты действительности отражаются не только с их собственными характеристиками, но и с признаками, свойственными эстетическому идеалу творца, в определенной степени видоизменяясь, переосмысляясь».⁷

Вот ты где, жизнь прекрасна

Это благословение дорого, это хлеб удачи.

Ты здесь, мои мечты сделаны из моих мечтаний

Это как прекрасный цветок вселенной.⁸

Стихи, написанные нашими женщинами, — самые изящные стихи нашей литературы. Айдын Ходжиева согласна с тем, что красота любви, как розовый цветок, принадлежит неизвестным друзьям и сестрам. Яркий лирический герой радуется своей преданности своей любви в своих стихах. Он готов дойти до ценности любимой жены, написать комментарии о ее непростых путях, даже пожертвовать собой, чтобы дерево счастья всегда цвело и приносило сладкие плоды.⁹ В этом стихотворении выражен образ чистой любви и одухотворенности, душевные переживания лирического героя, который не смог скрыть боль любви. Жить во сне лирического героя — это счастье мира, полного любви и солнечного света. Мое ободрение, терпение и любовь к поэтессе, сумевшей в деталях выразить разницу между существованием и жизнью. Моя любовь — это золотая возможность в моей жизни. В глазах лирического героя потеря жены есть начало разлуки и возникновения любви. Неправильно понимать это стихотворение только как тоску влюбленного по возлюбленной. В стихотворении поэтесса бесстрашно признается в своих чувствах любви, пусть и выраженной девушкой. Хотя в этом стихотворении преобладают элементы любви, создается впечатление, что поэтесса пытается донести до лирического героя ценность жизни. Это нетрудно увидеть из этих стихов:

Жить!

⁷ Хамдамов Улугбек. Новая узбекская поэзия. - Т.: «Адиб»: 2012. Страница 11.

⁸ Ходжиева Айдын. Вечерние лучи – Т.: «Шарк»: 2010. стр. 26.

⁹ Ходжиева Айдын. Вечерние лучи – Т.: «Шарк»: 2010. стр. 10.

Моя голова достигает неба
В этом сила простых,
Трудолюбивых слов.
У меня слезы на глазах
Счастье мира яркое
Благодаря солнцу.¹⁰

Лирика Айдын Ходжиевой, одной из ведущих представительниц узбекской литературы, отличается своеобразием, самобытностью, поэтическим совершенством, богатством различных символов. Стихи художника о красоте жизни, воображения и природы особенно вдохновят читателя. Поэтому стихи художника до сих пор читабельны и интересны.

СПИСОК ССЫЛОК:

1. Арипов Абдулла. Самопожертвование: - Т.: «Шарк», 2000.
2. Вахидов свободен. О поэзии и жизни: — Т.:«Шарк», 2002.
3. Рахимжонов.Н. Узбекская поэзия периода независимости:.. «Шарк". 1999.
4. Хализев В.Е. Теория литературы. Поезия и проза:.. М.: «Высшая школа». 1999. 237.
5. Ходжиева Айдын. Добрая Мать. Т: Издательство «Гафур Гулям», 1983. 20 стр.
6. Хамдамов Улугбек. Новая узбекская поэзия. - Т.: «Адиб»: 2012.
7. Ходжиева Айдын. Вечерние лучи – Т.: «Шарк»: 2010.

¹⁰ Ходжиева Айдын. Вечерние лучи – Т.: «Шарк»: 2010. стр. 26.